
UMA VIAGEM NO TEMPO: CONSTRUINDO MAQUETES DO SISTEMA PLANETÁRIO PARA EXPLORAR OS MODELOS COSMOLÓGICOS

DOI: 10.5281/zenodo.14515011

João Everton da Silva¹

¹Licenciatura em Física – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

E-mail: ejoao2080@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3839292306956128>

Geneci Cavalcanti Moura de Medeiros²

²Licenciatura em Física – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

E-mail: geneci.medeiros@ifrn.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8147221946996011>

Dener da Silva Albuquerque³

³Licenciatura em Física – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

E-mail: dener.albuquerque2@ifrn.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8570890900553566>

Talles Rodrigo Santiago Freitas Silva⁴

⁴Licenciatura em Física – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

E-mail: tallesrsantiago@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7153922230081539>

RESUMO: Este artigo apresenta uma metodologia alternativa para o ensino de Astronomia, utilizando maquetes como ferramenta didática para promover uma compreensão mais eficaz dos conceitos astronômicos entre estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental. A pesquisa foi estruturada em etapas que resultaram com a proposta inicial, seguida pela construção das maquetes e aplicação de questionários de avaliação. A atividade buscou estimular a participação ativa dos alunos, proporcionando uma abordagem prática e visual dos modelos astronômicos, como o sistema solar e outras estruturas celestes. Os resultados demonstraram que o uso das maquetes favoreceu a compreensão e o engajamento dos estudantes, superando as expectativas iniciais. Os alunos se mostraram entusiasmados durante todo o processo, desde a construção das maquetes até a explicação dos conceitos, o que foi evidenciado pelos resultados positivos dos questionários. A pesquisa revelou que não só facilitou a compreensão dos conteúdos, mas também promoveu uma interação significativa entre teoria e prática, permitindo aos alunos visualizar e manipular os modelos que representavam os conceitos interativos. Concluindo, o estudo comprova que a utilização de maquetes como recurso pedagógico é uma abordagem eficaz para o ensino de Astronomia, promovendo o envolvimento dos jovens e a fixação de conteúdos de maneira lúdica e didática.

Palavras-chave: Cosmologia; Ensino de Ciências; Metodologias Ativas; Práticas Pedagógicas.

1. INTRODUÇÃO

A curiosidade humana é sempre desafiada pela grandiosidade do espaço e pela complexidade dos astros que orbitam o universo. Desde o início dos tempos, procura-se respostas no céu, perguntando-se qual a real posição da Terra no nosso sistema planetário. Os modelos cosmológicos desempenharam um papel importante nesta jornada de descoberta, fornecendo estruturas e pensamentos para entendermos onde estamos localizados no universo e como os astros ao nosso redor se movem.

A introdução da Cosmologia no ensino fundamental é simultaneamente um desafio e uma chance de fomentar o julgamento crítico e a interdisciplinaridade entre os alunos. Entender a magnitude e complexidade do cosmos requer uma perspectiva que ultrapassa os modelos convencionais, favorecendo uma perspectiva científica que une a Física, a Filosofia e até a História da Ciência. Assim, os estudantes são incentivados a ponderar sobre a construção humana do saber científico e as dúvidas que permeiam a compreensão do universo. Conforme apontado por Barbosa e Leite.

"O estudo da Cosmologia na educação básica promove uma compreensão mais profunda sobre o nosso lugar no universo, abrindo espaço para reflexões sobre a própria existência e incentivando uma visão crítica e interdisciplinar do conhecimento científico. Ao explorar a evolução do universo e os avanços científicos e tecnológicos, os estudantes são capacitados a questionar e compreender os limites e as incertezas inerentes ao conhecimento científico, o que contribui para a formação de uma visão mais ampla e criteriosa sobre o mundo que os rodeia." (BARBOSA; LEITE, 2019, p. 29-37).

Frequentemente, o interesse e o rendimento acadêmico dos estudantes em atividades de ciências são afetados pela dificuldade de entender os conceitos e pela percepção restrita de sua importância para o dia a dia e para a perspectiva científica. Além disso, nota-se uma deficiência de estratégias pedagógicas que aproximam o aprendizado do aluno, incentivando-o a procurar o saber de maneira divertida e relevante.

De acordo com Stroher et al. (2018), as metodologias ativas têm um papel fundamental na promoção de um aprendizado eficaz e na formação da independência dos alunos, além de estimularem a interação e a socialização em contextos educativos. Essas estratégias inovadoras são fundamentais para tornar as aulas mais criativas e produtivas, ressaltando a importância de sua aplicação em todas as etapas do ensino.

Portanto, surge a seguinte questão: como podemos desenvolver atividades pedagógicas

que estimulem um entendimento mais aprofundado e relevante dos conceitos cosmológicos, incentivando o interesse dos estudantes pelas ciências e aprimorando o processo de ensino-aprendizagem de tópicos complexos?

No entanto, entender os modelos cosmológicos e suas consequências não é uma tarefa simples, especialmente para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II, que estão apenas começando a explorar conceitos complexos acerca do universo. Portanto, o objetivo deste estudo é utilizar maquetes do sistema solar como um recurso prático e motivador para apresentar esses modelos de maneira acessível e tangível, simplificando a compreensão inicial das propriedades astronômicas e da estrutura do universo.

Ao construir e manipular essas maquetes, os alunos têm a oportunidade de visualizar, experimentar e criar uma representação palpável dos conceitos abstratos da cosmologia. Esta estratégia prática visa engajar os estudantes, oferecendo uma experiência que combina visualização e experimentação, favorecendo um aprendizado significativo e estimulando o interesse pela aprendizagem.

2. METODOLOGIA

Com base no que foi discutido anteriormente, é possível destacar alguns elementos que orientam a estruturação do percurso metodológico, tais como: a importância de ensinar modelos cosmológicos para estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental; a necessidade de incentivo de um aprendizado ativo e colaborativo; a relevância de unir diversas áreas do saber, como Ciências e História; e a apreciação do uso de recursos materiais e tecnológicos, mesmo considerando as restrições. É importante destacar que a tarefa realizada tem como objetivo melhorar o entendimento dos estudantes sobre os tópicos geocentrismo, heliocentrismo e a constituição do sistema solar. Essa metodologia pode ser empregada por outros professores em suas práticas de ensino.

Assim, as questões de estudo surgem de orientações tais como:

- uma sequência de atividades que contempla a construção de maquetes e elaborar apresentações orais sobre os modelos cosmológicos, proporcionando um aprendizado prático e contextualizado;
- promover a colaboração entre os alunos através da formação de grupos de trabalho, onde cada grupo de pesquisa e apresenta um tópico específico relacionado à formação do universo;
- utilizar o questionário de sondagem para avaliar a compreensão dos alunos sobre os

conteúdos envolvidos e identificar áreas para melhorias futuras na prática pedagógica.
Para alcançar tal objetivo, propõe-se o seguinte percurso metodológico:

2.1. Contexto da Pesquisa

A atividade foi elaborada no Espaço Cultural Ananias Caetano, localizado na cidade de João Câmara no Rio Grande do Norte. A tabela do anexo 1 trata um pouco da realidade da escola.

A ação foi desenvolvida na turma de 9º ano do Ensino Fundamental, turno vespertino, a turma conta com um quantitativo de 24 estudantes na faixa etária de 12 a 14 anos de idade. A ideia surgiu, com intuito de melhorar a compreensão dos conteúdos abordados em sala de aula.

Os estudantes foram divididos em três grupos durante o período de quatro semanas e cada grupo trabalhou em cima um tópico específico: geocentrismo, heliocentrismo e formação do sistema solar. A atividade foi desenvolvida por um período de quatro semanas em que, eles reuniam-se em ambientes fora da escola e em uma aula por semana os estudantes levavam duas dúvidas e os materiais para desenvolvimento da maquete em sala de aula. Isso permitiu tempo suficiente para pesquisa, construção de maquetes e preparação de apresentações. A atividade foi desenvolvida em etapas as quais estão representadas na tabela a seguir.

Etapas I (26/02 a 01/03): Desenvolvimento da Proposta de Atividade e Adequação ao Conteúdo Abordado em Sala de Aula

A proposta de atividade foi desenvolvida inicialmente com base nos conteúdos abordados em sala de aula e como eles são relevantes para os objetivos educacionais específicos. Isso incluiu revisar o currículo da escola, encontrar lacunas de conhecimento e definir os temas a serem treinados. Foi feito também um cronograma das atividades que serão realizadas nas próximas etapas com o objetivo de integrá-las com o conteúdo curricular.

Etapas II (06/03): Apresentação da Proposta, Divisão de Grupos e Orientações da Atividade a ser desenvolvida

Neste ponto, a proposta de atividade foi apresentada aos alunos com uma descrição dos objetivos, metodologia e expectativas da atividade. A turma foi dividida em três grupos, cada um com um tema específico relacionado à formação do universo e aos modelos cosmológicos (geocentrismo e heliocentrismo). As instruções fornecidas incluíram os recursos necessários, os prazos e as expectativas de desempenho.

Etapas III (06/03 a 03/04): Produção de Maquete e Preparação de Atividade, Aulas Reservadas para Tirar Dúvidas

Durante esse tempo, os alunos formaram grupos para criar maquetes do sistema solar usando uma variedade de materiais e aplicando os conceitos aprendidos na sala de aula. Paralelamente, foram reservadas aulas específicas para responder a quaisquer perguntas sobre

construção de maquetes, estudo de modelos cosmológicos e preparação de apresentações. em que as orientações individuais e em grupo foram possíveis para garantir o progresso esmagador de cada equipe

Etapa IV (04/04 a 05/04): Apresentação para a Turma, Explicação da Maquete e Contexto Histórico

Os grupos apresentaram suas maquetes para a turma na última etapa da atividade. Eles explicaram o processo de construção, os conceitos propostos e o contexto histórico da formação do universo e da mudança do geocentrismo para o heliocentrismo. Cada apresentação foi seguida por uma sessão de perguntas e respostas, permitindo que os alunos compartilhassem seus conhecimentos e esclarecessem quaisquer dúvidas que pudessem surgir. Esta etapa ofereceu uma chance de integrar e sintetizar os conhecimentos encontrados ao longo do projeto.

Etapa V (06/04 a 10/04): Realização de Questionário de Sondagem

Um questionário foi realizado nesta etapa complementar ao projeto com o objetivo de avaliar o impacto da atividade na compreensão dos alunos dos modelos cosmológicos e da formação do sistema solar. O questionário foi projetado com base nos objetivos educacionais do projeto e nas habilidades esperadas dos alunos.

O questionário continha perguntas abertas e fechadas que abordavam questões como a compreensão dos modelos cosmológicos, a importância da atividade para o aprendizado dos alunos e sugestões para melhorias futuras. Foi administrado de forma anônima às aulas do projeto, garantindo a confidencialidade das respostas. O questionário conta com 10 questões, as quais estão no anexo 2.

Após a coleta dos dados, os resultados foram analisados minuciosamente para encontrar tendências, pontos fortes e pontos de melhoria. Essas informações foram utilizadas para avaliar o sucesso do projeto e modificar as atividades futuras para melhorar a compreensão dos alunos dos temas abordados.

Além disso, o questionário forneceu informações úteis para o desenvolvimento de planos de aprendizagem mais adequados que atendiam às necessidades dos alunos. Essa etapa final do projeto ajudou a fazer uma avaliação completa do impacto da atividade e garantir que o processo de melhoria contínua no ensino de astronomia e ciências naturais continue.

3. ENSINO DE CIÊNCIAS

No estudo das ciências, especialmente do que diz respeito à habilidade EF09CI15, prevista na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), é fundamental entender como diferentes culturas

interpretaram o céu. Também é importante entender como a Terra, o Sol e o Sistema Solar surgiram ao longo da história. Ao observarmos as necessidades específicas de diferentes culturas, como agricultura, caça, mitologia e orientação espacial e temporal, percebemos como essas interpretações se entrelaçam com o desenvolvimento dos modelos cosmológicos. A tabela a seguir trata alguns pontos previstos pela BNCC no currículo do estudante.

Tabela 1: Unidade temática, objetivos de conhecimento e habilidades do conteúdo segundo a BNCC

UNIDADE TEMÁTICA	OBJETIVOS DE CONHECIMENTO	HABILIDADES
Terra e Universo	Composição, estrutura e localização do Sistema Solar no Universo. Astronomia e cultura. Vida humana fora da Terra. Ordem de grandeza astronômica. Evolução estelar.	(EF09CI14) Descrever a composição e a estrutura do Sistema Solar (Sol, planetas rochosos, planetas gigantes gasosos e corpos menores), assim como a localização do Sistema Solar na nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela no Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões). (EF09CI15) Relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da Terra, do Sol ou do Sistema Solar às necessidades de distintas culturas (agricultura, caça, mito, orientação espacial e temporal etc.). (EF09CI16) Selecionar argumentos sobre a viabilidade da sobrevivência humana fora da Terra, com base nas condições necessárias à vida, nas características dos planetas e nas distâncias e nos tempos envolvidos em viagens interplanetárias e interestelares. (EF09CI17) Analisar o ciclo evolutivo do Sol (nascimento, vida e morte) baseado no conhecimento das etapas de evolução de estrelas de diferentes dimensões e os efeitos desse processo no nosso planeta.

Fonte: Base Nacional Comum Curricular (BNCC)

A comparação entre o heliocentrismo e o geocentrismo é uma das abordagens mais importantes neste contexto. Várias civilizações antigas acreditavam no geocentrismo, que colocavam a Terra no centro do universo. As necessidades práticas das sociedades agrárias influenciaram essa visão. Eles viam na Terra o centro de sua existência e dependiam de variações naturais e da astronomia para determinar períodos de plantio e colheita.

Ao relacionar esses diferentes modelos cosmológicos com as demandas e interpretações culturais, os alunos podem entender como as sociedades humanas procuram, explicar e dar significado ao seu redor. disso, os estudantes podem melhorar sua compreensão de nossa posição no universo e da complexidade da galáxia em que vivemos ao estudar a composição e a estrutura do Sistema Solar.

Os estudantes não apenas podem aprender sobre a estrutura do universo ao estudar os modelos heliocêntricos e geocêntricos, mas também podem desenvolver habilidades de análise crítica,

compreensão cultural e contextualização histórica. Essas habilidades são essenciais para uma formação científica e humanística completa.

3.1 Dificuldades no ensino de ciências

No Brasil, o ensino de Ciências lida com desafios complexos e históricos que estão intrinsecamente ligados ao progresso da educação científica no país. Desde o começo, a educação em Ciências tem sido moldada tanto por princípios educacionais quanto por uma perspectiva prática da produção científica e tecnológica. Esta direção, particularmente no cenário industrial capitalista, buscou mais do que entender a natureza, mas também explorar e dominar. Esta visão resultou em modelos educacionais que valorizam a produtividade e o rendimento mecânico dos alunos, aumentando a lucratividade do sistema econômico em vigor (NASCIMENTO et al., 2010, p. 227).

O valor deste ensino é amplamente reconhecido pelos estudiosos do campo, e existe um acordo em relação aos seus propósitos, devido à conexão íntima entre o indivíduo e o meio ambiente, que gera necessidades para a educação dos cidadãos (VIECHENESKI; LORENZETTI; CARLETTO, 2012, p. 854). Historicamente, o ensino de Ciências foi voltado apenas para a compreensão do mundo natural; no entanto, no cenário industrial capitalista, ele começou a destacar também a exploração e o domínio da natureza, resultando em uma perspectiva tecnicista e desvinculada do contexto. Este ensino ainda se fundamenta em uma "linguagem esotérica", que auxilia na formação de uma "ciência distante", onde conceitos são memorizados, mas não totalmente entendidos, distâncias das vivências diárias dos alunos (LOPES; DULAC, 2007, p. 43).

Com o progresso das propostas de reforma na década de 1970, surgiram críticas às metodologias técnicas moderadas, mesmo que o ensino de Ciências nas escolas tenha sofrido poucas alterações. Essas críticas tinham como objetivo superar uma perspectiva científica que restringia o pensamento crítico e a formação completa dos estudantes, diminuindo um ensino mais reflexivo e participativo. Contudo, na década seguinte, muitas sugestões de aprimoramento ainda apresentaram falhas epistemológicas e didáticas, o que complicou a construção de um indivíduo crítico e consciente (NASCIMENTO et al., 2010, p. 230).

Um outro desafio é a capacitação dos docentes, que, ao longo da história, espelhe uma continuidade de influências estrangeiras e interesses das classes dominantes. De acordo com Menezes (citado por NASCIMENTO et al., 2010, p. 233), é crucial romper com o modelo que se concentra apenas na transmissão de conhecimentos científicos para aprimorar a educação em Ciências. Portanto, é crucial o compromisso de formar professores não apenas como replicadores do saber científico, mas também como demonstrações de mudança social.

Auler (2007) destaca a relevância de adequar o ensino de Ciências à realidade social dos alunos, argumentando que essa educação deve se basear na experiência dos estudantes e funcionar como uma educação prática e transformadora, fomentando a autonomia e a responsabilidade. Para um ensino

efetivo de Ciências, é crucial estimular o interesse investigativo dos estudantes, motivando-os a enxergar a ciência como algo fascinante e integrado ao seu dia a dia, e não como um campo distante e de difícil compreensão (CARVALHO et al., 1998). Portanto, a escola é um local ideal para a construção de conhecimentos científicos e para expandir a compreensão pública da ciência (VIECHENESKI; LORENZETTI; CARLETTI, 2012, p. 857).

No contexto educacional brasileiro contemporâneo, a educação científica deve ir além da mera transmissão de conteúdo. É crucial que os docentes estejam aptos a contextualizar as inovações científicas e tecnológicas, combatendo as desigualdades e fomentando uma educação cidadã que combine o saber científico e a ética. Portanto, de acordo com NASCIMENTO et al. (2010, p. 240), a efetividade do ensino de Ciências está ligada à habilidade dos docentes em integrar práticas pedagógicas com práticas sociais, contribuindo para a construção de uma sociedade justa e democrática.

Assim, o ensino de Ciências no cenário contemporâneo requer uma metodologia emancipatória, onde os saberes científicos são construídos de maneira reflexiva e crítica, com o objetivo de não apenas compreender o mundo natural, mas também promover a mudança social e substituir uma ética individualista por uma ética de solidariedade e responsabilidade compartilhada.

4. DESENVOLVENDO ATIVIDADES MOTIVADORAS

O uso de maquetes como recurso didático para o ensino de modelos cosmológicos pode ser conduzido de acordo com os princípios de Paulo Freire, que defende uma educação que valorize a vivência dos alunos e incentive a crítica e a reflexão. Neste cenário, a solução do problema por meio da criação de maquetes do sistema solar, que separa os tópicos de geocentrismo, heliocentrismo e formação do sistema solar, é justificada por diversas razões, com destaque para a habilidade de estimular a pesquisa de conceitos inovadores e proporcionar aos alunos um conhecimento profundo e completo. Este método envolve os estudantes diretamente na construção e compreensão dos conceitos astronômicos, conduzindo a um aprendizado ativo.

Freire (1996), trata em seu livro *Pedagogia da Autonomia* que "Educação não é transferência de conhecimento, mas um ato de conhecimento que se transforma, e ao transformar, também se comunica" enfatiza a natureza dinâmica e interativa do processo educativo. Ele argumenta que a educação ultrapassa a simples transmissão de conhecimentos; deve ser um diálogo ativo entre o educador e o aluno, no qual ambos produzem conhecimento em conjunto. Esta visão é crucial para o trabalho em andamento, que consiste na elaboração de maquetes do sistema solar.

A tarefa não só permite aos estudantes visualizarem conceitos abstratos de maneira tangível, mas também os engajar de maneira ativa no processo de aprendizagem. Ao colaborar para planejar e construir as maquetes, os alunos não só absorvem conhecimentos sobre geocentrismo, heliocentrismo e a formação do sistema solar, como também aprimoram competências críticas, tais como colaboração, solução de problemas e comunicação.

Esta metodologia prática e interativa reflete a filosofia de Freire, ao converter o saber em uma vivência significativa e comunicativa, na qual os estudantes se tornam os principais atores de seu próprio aprendizado. Portanto, o uso de maquetes torna-se um recurso eficaz para promover um aprendizado mais aprofundado e duradouro.

Os estudantes têm a capacidade de entender e assimilar conceitos abstratos da forma prática, por meio do trabalho manual e da representação visual dos modelos cosmológicos. Além disso, esta abordagem aprimora competências práticas como planejamento, design, trabalho em grupo e solução de problemas. A colaboração entre os membros do grupo e a demanda por soluções criativas para os desafios apresentados incentivam o pensamento crítico e a criatividade dos estudantes.

A elaboração de maquetes também representa uma chance de aprimoramento das competências de expressão oral dos alunos, possibilitando a transmissão de conceitos científicos de forma clara e inteligível. Esta fase é crucial para solidificar o aprendizado e divulgar o saber entre os colegas, fomentando um ambiente de diálogo e intercâmbio de ideias, valores que Freire preza em sua metodologia de ensino.

A elaboração de maquetes também representa uma chance de aprimoramento nas competências de expressão oral dos alunos, possibilitando que comuniquem conceitos científicos de forma clara e inteligível. Esta fase é crucial para solidificar o aprendizado e disseminar o saber entre os colegas, fomentando um ambiente de diálogo e intercâmbio de pensamentos, valores que Freire preza em sua metodologia pedagógica.

A cooperação entre os membros do grupo e a busca por respostas inovadoras para os desafios propostos estimulam o julgamento crítico e a inventividade dos alunos. Esta interação envolve que cada participante detém um saber único que pode ser compartilhado, incentivando uma construção coletiva do conhecimento. Como afirma Freire, 'Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprender sempre' (FREIRE, 1987, p. 47). Dessa forma, o trabalho em grupo não apenas favorece o aprendizado de conceitos científicos, mas também cria um ambiente de intercâmbio onde todos constroem e ampliam seu conhecimento.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A desenvolvimento do conhecimento científico e a formação de uma compreensão sólida das características astronômicas, como a formação do Sistema Solar, depende do processo de ensino-aprendizagem. O objetivo deste estudo é avaliar a eficácia de uma abordagem educacional específica no ensino dos alunos sobre as etapas que formam nosso sistema solar.

Durante as etapas iniciais do projeto, nos concentramos no desenvolvimento da proposta de atividade e em como ela se adequa ao conteúdo abordado na sala de aula. Como resultado,

obteve resultados significativamente superior e vantajosos.

Ao longo da Etapa I, os esforços foram para combinar a proposta de atividade com os conteúdos que já foram planejados na sala de aula e estabelecer um ponto significativo com os objetivos educacionais específicos. A revisão cuidadosa do currículo escolar nos permitiu encontrar lacunas de conhecimento e identificar temas para melhorar a abordagem. A criação de um plano detalhado para as próximas atividades também foi crucial para que fossem consistentes com o conteúdo curricular e permitissem uma progressão didática eficiente.

A proposta foi apresentada aos estudantes, eles foram divididos em grupos e receberam instruções sobre a atividade a ser desenvolvida, tudo fundamentado no sucesso na Etapa II. Os objetivos da atividade, a metodologia a ser usada e as expectativas de desempenho foram claramente explicadas aos alunos. Isso aumentou significativamente seu envolvimento e compreensão dos próximos passos. A divisão da aula em três grupos, cada um com um tema específico relacionado à formação do universo e aos modelos cosmológicos, permitiu uma abordagem mais aprofundada e individualizada, ao mesmo tempo em que incentivou a colaboração e a troca de conhecimento entre os estudantes.

Ao longo da Etapa III, os alunos trabalharam para criar maquetes do sistema solar usando uma variedade de materiais e aplicando o que aprenderam em sala de aula. Uma colaboração eficaz foi possível por meio do trabalho em grupo, que incentiva a troca de ideias e a criatividade na representação dos elementos do sistema solar. Além disso, as aulas reservadas para dúvidas concluídas um ambiente favorável para orientações individuais e em grupo, o que permitiu que cada equipe progredisse continuamente.

Figura 1: Produção de Maquetes

Fonte: Criação Própria

Na Etapa IV, os grupos apresentaram suas maquetes à turma. Isso ofereceu aos alunos uma oportunidade de demonstrar os conceitos que aprenderam e compartilhar os resultados de seus esforços. As apresentações foram seguidas por explicações do processo de construção, dos conceitos cosmológicos propostos e do contexto histórico da mudança do geocentrismo para o heliocentrismo.

Figura 2: Maquetes prontas

Fonte: Criação Própria

E na V e última etapa foram coletados os resultados usando um questionário estruturado aplicado a uma amostra representativa dos estudantes criado pelo *Google docs*. O objetivo do questionário era coletar dados relacionados a como e o que os estudantes acharam da atividade e saber se antes do desenvolvimento dessa atividade eles já haviam tido um contato inicial com o conteúdo.

Durante a etapa de coleta de dados os estudantes responderam a um questionário composto por dez perguntas relacionadas aos conceitos envolvidos no projeto durante, em que

se utilizou o *Google Forms*, como ferramenta de coleta. Dos 24 estudantes que participaram, 22 responderam à pesquisa.

Ainda durante a pesquisa, algumas perguntas foram formuladas de maneira mais indireta durante a coleta de dados pelo *Google Forms*, com o objetivo de descobrir suas percepções sobre a atividade. Os resultados dessas questões forneceram uma avaliação útil e positiva sobre o impacto das atividades que foram inovadoras.

Ao analisar os resultados de forma aprofundada, é notável que os objetivos delimitados foram exercidos de maneira consistente e eficaz, confirmando o sucesso das estratégias pedagógicas utilizadas na sala de aula e o impacto positivo no aprendizado dos estudantes. A proposta de investigar e promover o entendimento dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II sobre a formação e evolução do sistema planetário, além de despertar o interesse pela astronomia e pelas ciências em geral, foi realizada com sucesso.

Seguindo a perspectiva de Paulo Freire, que afirma que a "educação não é transferência de conhecimento, mas um ato de conhecimento" (FREIRE, 1987), o projeto se baseia em uma metodologia ativa e dialógica, que valoriza o envolvimento dos estudantes na construção do próprio saber. Essa abordagem permitiu que a compreensão dos modelos cosmológicos e a evolução do sistema planetário fossem aprimoradas por meio da prática e da colaboração, promovendo um aprendizado crítico e transformador. Essa metodologia possibilitou aos estudantes não apenas aprender conceitos abstratos de maneira concreta, mas também desenvolver habilidades práticas, como resolução de problemas, planejamento e trabalho em grupo.

A eficácia do trabalho é ainda mais evidente quando observamos a aproximação da proposta com as ideias freirianas, pois as atividades realizam um ambiente de diálogo e troca de experiências entre os alunos, incentivando-os a "assumirem-se como assuntos históricos de sua própria educação" (FREIRE, 1987). Isso reforça a importância de um ensino que valorize a interação, a experimentação e a aplicação prática, dando protagonismo ao estudante e promovendo uma aprendizagem significativa. O projeto, assim, não apenas cumpriu seus objetivos, mas também integrou uma prática educativa que respeita o potencial crítico e reflexivo do aluno, alinhando-se à visão de Freire sobre o papel da educação como prática de liberdade.

Portanto, podemos afirmar com segurança que os objetivos foram alcançados conforme o esperado, e os resultados obtidos destacam a importância de métodos motivadores e centrados no aluno para promover uma aprendizagem eficaz e significativa. Os resultados reforçam a

relevância de uma educação transformadora e dialógica, como defendida por Freire, que promove o desenvolvimento acadêmico e pessoal dos estudantes e oferece uma base sólida para futuras práticas educativas.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados da avaliação confirmaram que o projeto atingiu suas metas com êxito. A meta principal, que consiste em ampliar o entendimento dos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental II sobre a origem e evolução do sistema solar, foi alcançada. Nota-se um avanço significativo na compreensão dos modelos cosmológicos e na evolução do sistema planetário, permitindo que os estudantes adquiram um entendimento mais amplo e apurado sobre o assunto.

Além disso, o projeto suscitou nos estudantes um grande interesse pelas ciências, reforçando a efetividade das táticas de ensino utilizadas. O projeto, ao incentivo a atividades práticas e participativas, tornou-se uma aprendizagem mais cativante e relevante, estimulando os estudantes a "assumirem-se como assuntos históricos de sua própria educação" (FREIRE, 1987). Esta metodologia prática não só ajuda os estudantes a cultivarem uma visão otimista acerca do estudo das ciências, mas também a apreciar o processo de investigação, crucial para a formação de um saber transformador.

Outra característica notável do projeto foi a adequação da estratégia pedagógica inovadora às necessidades educacionais atuais, que desativam métodos mais interativos e focados no estudante. A abordagem pedagógica freiriana, que enfatiza a experimentação e a implementação prática das ideias, é destacada como crucial para entender e dominar os conceitos científicos, além de estimular competências transversais, como o raciocínio crítico, a cooperação e a solução de problemas.

Portanto, a questão inicial - a exigência de um método eficiente para instruir sobre a formação e evolução do sistema solar - foi tratada de forma envolvida, evidenciando que a abordagem aplicada enriqueceu e efetuou de forma eficiente a experiência de aprendizagem. As descobertas destacam a relevância de métodos de ensino inovadores e diálogos, em consonância com a perspectiva de Freire acerca da educação como uma prática de liberdade. Esta abordagem, em vez de apenas transmitir informações, envolver e motivar os estudantes, incentivando-os a se envolverem no seu próprio processo de aprendizagem.

Essas descobertas sugerem que métodos semelhantes podem ser eficientes em contextos variados e com diversos conteúdos, estabelecendo um Alicerce robusto para futuras ações educacionais. A efetividade das técnicas empregadas reforça a importância de incentivo às

práticas pedagógicas que incentivam a participação ativa e o crescimento completo dos alunos, seguindo o princípio freiriano de que "não há saber mais ou saber menos; há saberes diferentes" (FREIRE, 1996), crucial para uma educação científica de excelência.

REFERÊNCIAS

- AULER, Décio. Educação CTS e o papel da controvérsia sociocientífica na formação para a cidadania. In: SANTOS, W. L. P. (Org.). **Educação em ciências e cidadania**. São Paulo: Cortez, 2007. p. 105-128.
- BARBOSA, Camila de Macedo Deodato; LEITE, Cristina. Cosmologia na educação básica: construindo justificativas. **Revista de enseñanza de la Física**, v. 31, n. extra, p. 29-37, 2019.
- BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: **MEC**, 2018
- CARVALHO, Anna Maria Pessoa de; GIL-PÉREZ, Daniel; VILCHES, Amparo; PRAIA, João; SALIÉS, Tania Gomes; VIEIRA, Rogério Xavier. Formação de professores de ciências: tendências e inovações. São Paulo: **Cortez**, 1998.
- DO NASCIMENTO, Fabrício; FERNANDES, Hylío Laganá; DE MENDONÇA, Viviane Melo. O ensino de ciências no Brasil: história, formação de professores e desafios atuais. **Revista histedbr on-line**, v. 10, n. 39, p. 225-249, 2010.
- FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa . 43. ed. São Paulo: **Paz e Terra**, 1996.
- FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido . 50. ed. Rio de Janeiro: **Paz e Terra**, 1987.
- STROHER, J. N.; HENCKES, S. B. R.; GEWEHR, D.; STROHSCHOEN, A. A. G. Estratégias pedagógicas inovadoras compreendidas como metodologias ativas. **Revista Thema, Pelotas**, v. 15, n. 2, p. 734–747, 2018. DOI: 10.15536/thema.15.2018.734-747.891. Disponível em: <https://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/thema/article/view/891>. Acesso em: 26 out. 2024.
- Trilhas sistema de ensino: anos finais do ensino fundamental: 9º ano: língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia. - 2. ed. -- São Paulo: **FTD**, 2023.
- VIECHENESKI, Juliana Pinto; LORENZETTI, Leonir; CARLETTO, Marcia Regina. Desafios e práticas para o ensino de ciências e alfabetização científica nos anos iniciais do ensino fundamental. **Atos de pesquisa em educação**, v. 7, n. 3, p. 853-876, 2012.